

CHO'LPON SHE'RIYATIDA RUHIYAT MANZARALAR

To`rayeva Sayyora Baxtiyorovna

Afg`oniston fuqarolarini o`qitish ta`lim markazi katta o`qituvchisi

Habibullah Rahmani

Afg`oniston fuqarolarini o`qitish ta`lim markazi o`zbek

tili va adabiyoti yo`nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7601672>

Annotatsiya: Ushbu maqolada jaded adabiyoti namoyandasi Abdulhamid Cho'lponning hayot va ijod yo`li va shariyatidagi ruhiyat manzaralari "Go`zal" she`ri misolida yoritib berilgan.

Kalit so`z: dramaturg, publitsist, sifatlash, roman, ocherknavis, badiiy san'at, lirika, tazod, tanosib

O'zbek adabiyotining atoqli namoyandalaridan biri Abdulhamid Sulaymon o'g'li Yunusov — Cho'lpon 1897 yilda Andijonning «Qatorterak» mahallasida ziyoli oilasida dunyoga kelgan. Uning ilk ijodi ijtimoiy va madaniy hayot haqida xabarlar yozish bilan boshlangan.

Otashqalb shoirning yuksak hissiyotga yo'g'rilgan she'rlari tezda uni elga tanitdi, turkiy dunyoga mashhur qildi. Ayni chog'da uning hurlikni, ozodlikni alqagan she'riyati o'zbek xalqida ona diyorga muhabbat, mustamlakachilarga nafrat, istiqlol g'oyalari sadoqat tuyg'ularini tarbiyaladi. Cho'lpon nasrda ham ijod qildi. Uning nazokat va nafosatga vobasta qalami «Oydin kechalarda», «Qor qo'ynida lola» hikoyalarida va «Kecha va kunduz» romanida yorqin aks etgan.

Adib jahon adabiyotining nodir asarlarini o'zbek tiliga mahorat bilan o'girdi. Shoir tarjimasidagi V. Shekspirning «Hamlet»i o'zbek tarjima san'atining shoh namunasidir. Shoirga "Cho'lpon" taxallusini buyuk ma'rifatparvar istiqlolchi Munavvar qori Abdurashidxonov bergan. Cho'lpon ham shoir, ham nosir, ham dramaturg sifatida o'z xalqi adabiyoti ravnaqiga salmoqli hissa qo'shdi. Uning dastlabki asarlari "Sadoi Turkiston", "Sadoi Farg'ona" kabi mahalliy gazetalarda, shuningdek, Orenburgda chiqadigan "Sho'ro" jurnalida nashr etiladi. Cho'lponning "Ishtirokiyun", "Turkiston", "Buxoro axbori" kabi gazetalardagi faoliyati ham uning ijodiy shakllanishida mahorat maktabi bo'lib xizmat qiladi. Cho'lpon ocherknavis va publitsist sifatida ham barakali ijod qildi. Bu borada uning, ayniqsa, "Adabiyot nadir?", "Muhtaram yozuvchilarimizg'a" kabi maqolalari adabiyotning maqsad va vazifalarini anglashda muhim rol o'ynadi. U 1914–1917 yillarda yaratgan "Qurboni jaholat", "Do'xtir Mahammadiyor" singari hikoyalari, "Vatanimiz Turkistonda temir yo'llar" singari maqolalarida madaniyat va ma'rifat targ'ibotchisi sifatida maydonga chiqdi. Jadidlarga qarshi

boshlangan kampaniya Cho'lponni ham chetlab o'tmaydi. Ta'qib va tazyiqlarga qaramay, u qizg'in ijodiy faoliyat bilan shug'ullanadi. 30-yillarning boshida yana Moskvaga ketgan va SSSR Markaziy Ijroiya Komitetida tarjimon bo'lib ishlagan. Cho'lpon 1937-yil 14-iyulda qamoqqa olinadi va 1938-yil 4-oktabrda Toshkentda Bo'zsuv bo'yida qatl etiladi. Cho'lpon o'z she'rlari bilan butun o'zbek xalqining qalbidan joy oldi. Uning "Go'zal" she'ri har bir insonni ruhan ta'sirlantirmasdan qolmaydi. Uning she'riyatida tazod, tanosib kabi badiiy san'at turlaridan mohirona foydalanganini ko'ramiz.

Lirik asarlardagi inja badiiy san'atlarni, nozik ishoralarni, ko'zdan yashirin tasvir vositalarini payqash o'qirmanda badiiy so'z jozibasini tuyish qobiliyatini qaror toptiradi. Lirik so'z sehridan zavqlana bilish o'quvchining sezimlarini noziklashtiradi, nutq boyligini orttirib, fikrlash qarqinini tezlatadi. Lirik asar tahliliga o'quvchilarning qalb ko'zini ochish, ularda atrof olam va odam ruhiyatidagi go'zalliklarga faol munosabat uyg'otish vositasi tarzida qarash tahlilning ijtimoiy-estetik ahamiyatini oshiradi. Milliy lirikamizning yirik vakillaridan ayrimlari misolida lirik asarlar tahlili qanday amalga oshirilishini ko'rish mumkin. Cho'lpon she'riyatida ruhiyat manzaralari, inson hissiyotining zumlik to'lg'onishlari aks ettiriladi. Jumladan, "Go'zal" she'rida shoir tabiatning juda dilbar manzarasini yaratgan. Lekin bu she'rda tabiatdan nusxa ko'chirish, borliqning o'ziga chiroyli ko'ringan lavhasini shu holicha tasvir etish maqsad qilinmagan. Cho'lpon bu tizmasida tabiat tasviriga inson ruhini singdiradi, insoniy hissiyot esa tabiatga jon bag'ishlab, dard bilan, odamiy ishq bilan munavvar qiladi. Shoir izlayotgani tengsiz go'zalni, dastavval, "Qorong'u kechada ko'kka ko'z tikib, Eng yorug' yulduzdan..." so'raydi. Tahlilning ibtidosidanoq, o'quvchi shoirning hissiyot olamiga yaqinlashtirilishi darkor. Nega lirik qahramon go'zalni "qorong'u kechada" izlay boshladi? Nima sabab ma'shuqasini "eng yorug' yulduzdan" so'radi? O'qituvchi she'r matnidan shu kabi savollarga javob topishga uringani sayin o'quvchilar asarning joziba kuchini yaqqolroq tuyadilar.

Ma'lumki, ishqqa muhtalo qalb egasiga uyqu - begona. Hazrat Navoiy aytganlaridek, "Beishq ulusqa kom uyqu, Ishq ahligadir harom uyqu". Shu bois "Go'zal"ning lirik qahramoni - bedorlik bandasi. Bedor odam, qalbiga ishq oshiyon qurgan dardmand o'ziga dardkash izlashi tabiiy. Lekin ishqday o'ta mahram tuyg'uni boshqa odam bilan o'rtoqlashish, izlayotganini undan so'rash ma'qul ham, xatarsiz ham emas. Shuning uchun lirik qahramonning uyqusiz tunda eng yorug' yulduzga murojaat qilishi - mantiqan asosli. Cho'lponning lirik qahramoni, avvalo, yulduzga yuz burib notabiiy yo'l tutmaydi.

Endi yulduzning go'zalni o'ngida emas, "tushda ko'r"ganligi sababini izohlashga diqqat qaratilishi kerak. O'zbek go'zali Kunbotishning ochiq-sochiq yuradigan tunkezar sohibjamollaridan emas, shu bois kechasi bedor bo'ladigan yaratiqlarning unga ko'zi tushmaydi. Mabodo, tasodifan ko'zi tushsa-da, yuzini emas, qorasini ko'rishi mumkin. Yulduzning malak ta'rifini eshitishi, eshitganlari tufayli tushlaridagina ko'rishi mumkinligi sababi ham shunda. Shu vajdan "eng yorug' yulduz" malakni faqat tushida ko'rgani tabiiy. Yulduzning e'tirofi bejiz emas: "Tushimda ko'ramen: shunchalar go'zal, Bizdan-da go'zaldir, oydanda go'zal!" mana shu yerda o'zbekcha qadriyat, suluvning millatga xos hayosiga o'quvchilar e'tibori tortilishi kerak. Tahlilda o'qituvchi lirik she'rdagi nafaqat har bir so'z, balki qo'shimchalargada e'tibor berishi joiz: lirik qahramon ma'shuqasini bitta "eng yorug' yulduz"dan so'ragan edi. Lekin yulduz: "Bizdan-da go'zaldir..." tarzida ko'plik nomidan javob berdi. Nima uchun? Negaki bitta yulduz qanchalar porloq bo'lmasin, osmonning ko'rki bo'la olmaydi. Ko'kning bezagi osmon to'la sanoqsiz yulduzlardir. Ularning go'zalligi ko'pligi va tartibsiz tartibida! Buni "eng yorug' yulduz" yaxshi biladi. Shoir she'rdagi juda mayda detallargacha g'oyat katta e'tibor bilan ishlagan.

Yulduzdan qoniqarli javob ololmagani uchun lirik qahramon nigohini oy chiqqan yoqqa olib, ma'shuqani so'roqlovni davom ettirishga majbur. Oy unga: "...bir qizil yonoqqa, Uchradim tushimda ko'milgan oqqa", – deb javob aylaydi. Oyning tushidagi malak ne bois oqqa ko'milganini izohlash uchun jiddiy o'ylanish kerak: go'zalni ko'rmoq uchun nazar tashlagan Oydan mayin, sutday nimtati nur taraladi. Taraladi-yu, yerdagi malakka tushib, uni ham o'zining oq og'ushiga oladi. Bundan tashqari, Kunchiqish estetikasida oq – ezgulik ramzi bo'lgan rang. Tushdagi go'zal, albatta, oppoq kiyingan bo'lishi kerak. Chunki oy shuni orzu qilgan. Oq yuzli malakning oppoq libosi oyning oydinligi bilan qo'shib malikani tamomila sehrli bir oqlikka chulg'aydi.

She'rda "qizil yonoq" sifatlashi ham ishlatilgan. O'zbek uchun qizil yonoq – sog'lomlik ham go'zallik belgisi. Shuning uchun ham oyning tushida namoyon bo'lgan malak qizil yonoqli. Buning ustiga, go'zalning qizil yonog'i tasviri she'rning keyingi bandida quyoshning yondiruvchi qizilligini asoslovchi mantiqiy-hissiy debocha hamdir.

Sirli go'zalni so'roqlab tong ottirgan oshiqning yorni "erta tong shamoli"dan surishtirmay iloji yo'q. Tong nasimi tengsiz malakni tushida emas, o'ngida ko'rgan. Lekin bu baxtiyor visol unga "bir" martagina nasib etgan. Uning abadiy sarosar kezmog'i, hamishalikka telbavor oshiq bo'lmog'i uchun o'sha birgina yo'liqish kifoya: "...bir ko'rib, yo'limdan ozib, Tog'u toshlar ichra istab

yuramen!” Sirli go‘zalning tong shamoliga o‘ngida yo‘liqish sababi ancha oson izohlanadi: o‘zbekning bo‘y qizlari saharxez bo‘lishadi. Nechog‘lik ehtiyot bo‘lmasin, sirli malak biror marta tong nasimining nigohiga nishon bo‘lishdan qutulolmagan bo‘lishi mumkin.

Nihoyat, ishq otashida kuyib qorong‘u kechadan kunduzga qadar bedor yurgan oshiq olamni munavvar etgan Kun – quyoshga murojaat aylagandagi holat: “Uluda o‘z o‘tidan bekinib, kochib, Aytadir: bir ko‘rdim tushdamas, o‘ngda. Men o‘ngda ko‘rganda shunchalar go‘zal, Oydan-da go‘zaldir, kundanda go‘zal!” tarzida tasvirlanadi. Astoydil izlagan topadi deganlaridek, Kun ham ul malakni birgina bor ko‘rishga muyassar bo‘lgan. Lekin o‘sha birgina uchrashuv uning go‘zalga o‘zini unutar darajada oshiq bo‘lishiga kifoya qilgan. Mazkur bandda: “Uluda o‘z o‘tidan bekinib, qochib...” misrasiga yashiringan badiiy va hayotiy ma‘no o‘quvchilar e‘tiboridan aslo chetda qolmasligi kerak. She‘riy organizmdagi eng kichik unsurlarida payqay olish uni tushunish sari olib boradigan to‘g‘ri yo‘ldir. Quyoshga tik qarab, uni ko‘rib bo‘lmasligi hammaga ma‘lum. Buni ulkan iste‘dodgina: “...o‘z o‘tidan bekinib, qochib” tarzida ifoda qila olishi mumkin. Kun falakda suzib yuribdi. Unga tik qarashingiz bilan ko‘rinmay qoladi. Chunki ko‘zingizni oladi. Shu bois quyosh o‘z o‘tidan bekinib, qochibgina muloqotga kirishadi.

Yulduz, oy, shamol, kun timsollari yordamida lirik qahramon qalbidagi ishq o‘ti alangasi nechog‘lik balandligi, hijron azobining qanchalar og‘irligi anglashiladi. Charx urib, faryod chekib olamdagi eng muqaddas narsasi – ishqini izlayotgan oshiq nolasi o‘quvchi qalbida ham aks-sado beradi. She‘rning so‘nggi bandi to‘lig‘icha lirik qahramon ruhiy holatining, kechinma-yu kayfiyatining ifodasidan iborat. Hajr yo‘lida o‘rtanayotgan oshiq go‘zaldan yozg‘irmaydi. Chunki asl tuyg‘u minnatdan yiroq bo‘ladi. U visol ta‘masini ham xayol etmaydi. Oshiq ishq o‘tida yonayotganidan masrur, dard chekish baxtidan quvonchda. Shu bois, “boshini zo‘r ishga berib” qo‘yganidan pushaymon emas. Milsiz muhabbati va o‘rtanishlari evaziga hech narsa kutmaydigan chin oshiq ruhiy dunyosining nurli to‘lg‘anishlari aks etgan “Go‘zal” she‘rini shu tariqa tahlil qilish uning jozibasini to‘laroq, ta‘sirliroq anglash imkonini beradi.

Talantli shoirlarning she‘rlaridagi har bir satr o‘zining betakror rangi va tovushiga ega bo‘ladi. O‘rtamiyona she‘rlarda ham ba‘zan o‘ziga xos rang va tovushga ega satrlar uchraydi, lekin ularda faqat o‘sha satrlargina mavjud, xolos. Bunday she‘rlarning boshdan oyoq barcha unsurlari kishini titroqqa solib, uni o‘z ta‘sir doirasida ushlab turolmaydi. Ko‘pincha butun she‘r birgina o‘rinli tashbeh yoki qaldiroqli ifodaga qurilgan bo‘lib chiqadi. Chinakam she‘rning esa

shoh misrasi yoki shoh baytini topish qiyin kechadi. Chunki undagi har bir she'riy qator oldingisiga qaraganda kuchlanib, ifoda qudrati ortib, hissiy ta'sir quvvati yuksalib boraveradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://kitobxon.com/oz/yozuvchi/chulpon>
2. Долимов У. Миллий уйғониш педагогикаси. – Т.: “Noshir”, 2012.